

Описание Познавательного Языка в Произведениях Оралхана Бокеева Description of the Cognitive Language in the Works of Oralkhan Bokeev

Issayeva Zhazira¹

¹*Candidate of Philological Sciences, Associate Professor*

Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakhstan, Turkistan

¹*ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9801-8943>*

Nygmotova Aigerim²

²*Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Kazakh Language and Literature Department,
1st year undergraduate student, Kazakhstan, Turkistan*

АННОТАЦИЯ

произведения авторов любой народности - это история литературы и культуры этого народа. Через это произведение мы знакомимся с бытом народа, расширяем кругозор. В настоящее время художественные произведения читают только специалисты этой области. Анализируя языковые особенности произведений О. Бокеева выявляем язык, и своеобразие стиля писателя. Целью изучения описания познавательного языка в произведениях О.Бокеева, является развитие у школьников познавательных компетенций в процессе обучения языку. В основу исследовательской работы положены методы, позволяющие выявить образовательную, воспитательную ценность и привитие ученику ценности человечность и честность, через обучение на основе произведений.

Ключевые слова: сочинение, писатель, познание, литература, язык

ABSTRACT

If you take a work from any country, it reflects the literature and culture of that country. Through this work, you will get acquainted with the way of life of the people of this country, expand and get acquainted with the culture. Currently, works of art are read only by specialists in this field. Analyzing the linguistic features of O. Bokeev's works, the ways of identifying the writer's linguistic personality in literary translation, analyzing the transfer of the writer's linguistic personality, language, and writer's style are considered. Also the writer Fr. In the process of teaching the language of Bokeev's works, an analysis of the language of the writer's works is carried out in order to develop cognitive competencies among schoolchildren. The research work is based on methods that make it possible to identify educational, educational value and instill in a student at school such qualities as simplicity, humanity and honesty through teaching a work.

Keywords: composition, writer, cognition, literature, language

ВВЕДЕНИЕ

Познавательный - (познавательная деятельность, познание, познание, познание) познавательный интерес-интерес к познанию открытий науки; изменений, происходящих в обществе. *Познавательная задача*-учебная задача, побуждающая к поиску новых знаний, коммуникации в обучении, активному использованию доказательств. Система познавательного учета основана на последовательности, которая постепенно усложняет содержание обучения и действия на протяжении всего процесса обучения [1].

Издавна люди всегда стремились к получению новых знаний, расширению познавательной системы. Человек чувствовал себя частью природы. Со временем эта проблема была сознательно поставлена и искали ее решения, приняв форму относительного порядка, и в это время сформировалось учение об образовании. Ученые начали говорить о познавательных знаниях.

Результатом отражения материального мира, отличием знания от сознания, которое является единством мысли, сознания, тревоги и сопряжено с материей, является процесс познания и соприкосновения с опытом. Познание-истинность в сознании человека и способность настоящего к дальнейшему изменению в другом светек, в умении человека по-другому развивать себя.

Познавательная деятельность-средство развития личности. Теория познания (эпистемология или гносеология) - это представление окружающей среды в сознании. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности познавательного процесса, его основные виды, методы, конструирование и развитие предположений и теорий.

Существуют различные формы познания мира. Точно так же в художественной литературе учащийся не только раскрывает свою грамотность, читая произведение, но и расширяет кругозор и усваивает познавательный характер. Это-возникновение основных позиций человека по определенному событию, формирование индивидуального мнения, развитие личностных способностей.

Обучение осуществляется в результате выполнения учащимися определенной системы действий. Ум не берет свое начало от природы, он учится мыслить, осваивает мыслительные операции. Я думаю, что в этом контексте наиболее эффективным подходом является обучение учащихся на основе произведении О.Бокеева.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

В работе использованы описательные, систематические методы анализа, обобщения.

Дана характеристика систем познания и признания смысла. Этот процесс включает в себя интуицию, восприятие, мышление, речь и общение, воображение, память. В связи с событиями, происходящими во внешнем мире, мы называем образы, происходящие в мыслях, интуитивно.

Анализируя эту систему, можно сказать, что она влияет на формирование у учащегося способности к самостоятельному мышлению при чтении литературных произведений, как мира, дополняющего сознание человека, формирующего системную мысль, помимо внешнего мира. Убедившись, что жизнь человека и таинственный образ природы

неразрывно связаны между собой, вовлекают читателя в произведение и остаются на вершине великого замысла.

Теоретический анализ научно-психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме исследования показывает языковую, познавательную природу потерь как продуктов речевой деятельности, познавательных общих черт, определяемых на уровне текста.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

выделяют несколько видов познавательного подхода в обучении школьников:

Познавательный характер в художественном произведении-это модель описания художественного образа в произведении как образного представления, обобщающего, преобразующего явления жизни. В нем сочетаются, индивидуализируются и проявляются многие общие черты и черты личности. Вместе с этим целым рождается художественный образ, художественный образ. А с помощью этого художественного образа у учащихся происходит познавательный характер.

В этом контексте я сегодня расскажу о познавательном характере произведений Оралхана Бокея. Писатель, сам Оралхан Бокей, известный как Кербуг Алтая, кстати, сказал: «письмо – это обращение к истине, а литература – это одна из форм поиска этой истины». Кроме того, по словам тех, кто видит глаза и слушает их разговор, они часто используют поговорку: «если они не открывают, они не знают, если они не говорят». Не удивляйтесь, что Оралхан – отличительная черта литературы-в простом слове кровь течет, как тюльпан. Через живое слово, образ его воплощенных героев, существо обладает силой, которая остается перед глазами. - Я не знаю, - сказал он, - я не знаю, что это значит. Речь идет о языковой проблеме: вспомнить, что главным инструментом писателя в написании художественного произведения является непосредственное отношение к языковому мастерству [2, 63-64].

О талантливом писателе Турсын Журтбай сказал:» Оралхан Бокей – писатель нового типа (новатор), который привнес в казахское словесное искусство романтический оттенок, наполненный ритмом, сентиментализмом, следуя лирической линии, построенной на потоке психологической мысли, как художественной системе,

сформировав через свои произведения совершенно неожиданный художественный мир". Писатель внес два больших вклада в казахский язык и литературу [4]:

1. Его успехи в фразеологии, грамматике и стилистике как писателя;
2. Познавательный подход, познание окружающего мира, способ познания мира, духовное сознание, представление о бытии;

В произведениях Оралхана главная тема-простая сельская жизнь, образ родной земли, где бежал кикуй, состояние одинокого казахского села в джапане. Все герои его произведения-сельские люди. Одно из наших жемчужин национального искусства слова, какое бы произведение не оставило равнодушным читателя, - последнее произведение писателя Оралхана Бокея «Атау кере». Потому что слово «атау кере " -это серьезное, зловещее, болезненное понятие, которое не всегда используется в повседневном общении людей, редко когда-либо произносится в одной и той же ситуации и в отчаянии. Вполне закономерно, что Оралхан, в творчестве которого нет легкого содержания, подошел именно к этой сложной теме и написал ее на уровне, присущем его традиционному мастерству. Именно это и послужило поводом для написания произведения. «Смешанный брак» - так же от такого брака нет никакой попрашайничества " - затрагивает общественный вопрос, который существует с тех пор. После этого он написал произведение «Атау кере".

Повесть "Атау-кере" затрагивает все человеческие проблемы. В начале повести преобладает реалистический характер воли, в решении-мифический. Люди-писатели делают свою жизнь похожей на Мир пчел. Символ-это превращение воли в синеголовую Сону и таинственная девушка на другой стороне Катинской воды. Сам взгляд на волю как на мифический образ обусловлен ее волатильностью. Из одного вида в другой могли перейти только герои мифов. Придавая значение волеизъявлению в конце повести, эту повесть можно назвать» Повесть-миф". В образе парализованного в повести прослеживается оттенок романтизма. И Шал, и Таган в произведении пытаются найти выход, выход из духовного ослабления человека, направляющегося в общество. Но он не может видеть другого пути, кроме как оставаться на природе. Также мысли Тагана о природе в произведении передаются следующим образом «"... Природа не любит, она прекрасна, она прекрасна, она искренна, она умна и поэтому не ошибается, как люди. Природа-вечная жизнь, не лгать, не обманывать, надотучиться, потому что у нее (природы) чистое сердце». В произведении разворачивается кульминационный момент: битва между поражением и победой, разочарованием и надеждой, жестокостью и добром, ожесточенной борьбой между аяром и человечностью, маргаутом и любовью, переплетение комковатых идей романа, в котором судьба и будущее нации взвешены в неразрывном свете прошлой истории и сегодняшней реальности. В этом, наверное, и секрет нашего мастерства! [2, 68].

В произведениях Оралхана Бокея главной темой были честь, достоинство, достоинство человека и основные человеческие ценности в среде, в которой он живет. Во всяком случае, такие ценные качества человека, как честность, ответственность, справедливость, сплоченность, высоко ценятся. Но в жизни всегда лучше менжамен, возможность найти свой прямой путь, не сбиваясь с этого пути, потому что черное и белое идут рука об руку, также является большим искусством.

Казахский народ обладает такими качествами, как кровавая совесть, человечность, массовость и талант. "Воспитание из колыбели ивы" - значит, все благородные качества

сына и дочери в семье мы связываем с воспитанием. Почти все, кто получает об этом казахское письмо, разграничивают хорошее и плохое и агитируют читателя к прямому пути. Одним из них был Оралхан Бокей.

Читатели хорошо знают, что произведения писателя относятся к произведениям, направляющим читателя на позитивный путь, прославляющим человеческие ценности. В произведениях писателя есть свой подход. Он достигает такой степени, что становится понятным читающему человеку и формирует в нем познавательные качества. Читая произведения, можно воспитать себя с лучшей стороны. Демонстрирует человеческие благородные качества, всесторонний анализ человеческого мира на основе романтического художественного метода и романтических образов, доводя его литературно-эстетический облик до совершенства.

В коротком очерке в повести «Песочный характер» остро ставились вопросы человека и природы, труда, сдержанности, любви к родной земле, деградации благородной земли в погоне за зверями. Это состояние широко излагается в повести «песочный характер» через развернутый психологический анализ, человеческие характеры, ситуации. По сути, в обеих производных одна и та же сеть. Жизнеобеспечение человека труда. Тенденция времени. Сложная реальность жизни пастухов. Трудные моменты. Живой дух. "Когда дело доходит до языка художественной литературы, мы не можем игнорировать два компонента, которые обычно его составляют. Один из них – язык в авторском повествовании, а другой-язык персонажа. Что касается реальности, то то, что мы называем языком характера, также является словом, которое автор вкладывает в уста людей, которые вмешиваются в события в произведении. Таким образом, известно, что и язык автора, и язык героя-это слова, которые рождаются из-под пера писателя и попадают на бумагу в зависимости от способностей и таланта писателя. Язык героя в произведении истинного умелого таланта, вероятно, проявляется в естественности" [5, 195].

В своих трудах Оралхан стремился раскрыть душу человека. Все это позже перешло к его художественным произведениям [6, 28]. Каким сильным писателем был Оралхан Бокей таким же сильным журналистом был. Начал писательскую деятельность с этой должности. Талантливый мальчик из простой деревни запечатлел на бумаге то, что он видел в детстве, то, что он задумал. Наверное, поэтому многие произведения писателя связаны с деревней, с простой жизнью. Как бы просто это ни звучало, герои произведения, не потерявшие своих человеческих качеств, становятся образцом для подражания для читателя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, можно сказать, что писатель через свое мастерство размышляет над читателем, формируя в себе одну личную мысль. Умело описывая состояние природы и человека, Оралхан показал миру. Читая его произведение, он прививает человеку такие познавательные качества, как познание природы, умение заглянуть внутрь себя, не судить человека по внешнему виду. Писатель не только рассказывает, но и тот, кто читает, живет внутри этого произведения. В отличие от других писателей, он рассказывает о простой жизни села и рассказывает о быте народа, живущего в этой деревне. Большинство его произведений иллюстрируют состояние казахского села в годы войны, после войны. Несмотря на то, что все произведения связаны с сельской

жизнью, не утомляя читателя, каждое произведение дает новый импульс. Богатство языка, художественная самобытность, познавательный характер захватят любого читателя!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B>
2. Герменевтические мотивы в произведении Ибраевны г. о. Бокея "Атау Кере" // вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия Филология.- 2018. - №2. - С. 63-68.
3. Базилаева Кундыз "наихизация ценностей воспитания учащихся через преподавание произведений Оралхана Бокея" 2023г 103 с.
4. https://adebiportal.kz/kz/news/view/oralhan-bokei-sygarmalaryndagy-uaqyt-olsemi__23843
5. Сергалиев М. малый жанр, большое требование // время и писатель. - 8 книг. - Алматы: писатель, 1984. - 41 С.
6. Ашимханович д. говорил:» я – журналист и только потом писатель " // человек-легенда. - №15. - 2013. - 28 С.